

**Para-Diplomatie Culturelle et Perspectives Transnationales en
matière de Promotion du français au Nigeria**

Samson Fabian Nzuanke
University of Calabar, Calabar-Nigeria

et

Gloria Wilson Inyang
*Akwa Ibom State College of Education Afaha Nsit
Akwa Ibom State, Nigeria*

Abstract

Based on the worldwide recognition enjoyed by the French language, a situation that makes the language prestigious, and considering the increasing number of States, especially in non-Francophone Africa, that continue to adopt the French language as their second official language, our study holds that Nigeria can draw from such goodwill and, through international cooperation, give a new impetus to some transnational alliances in Africa and the world at large with a view to attaining its objectives of positioning the French language as a true second official language of the nation. It was to buttress this point, that we gathered primary data through opinion polls and questionnaire and subsequently applied the theory of transnationalism and complex interdependence to analyse some of the secondary data gathered from libraries and some documentation units in Lagos, Calabar and Uyo. The analysis helped us to ascertain the degree of attainment of the objective of promoting the French language in the country. We equally assessed the different transnational structures as well as the human and material resources that should be available for Nigeria to use to implement a true national language policy that may eventually give rise to a new national bilingual (English-French) identity

Key-words: Globalisation, Transnationalism, Complex Interdependence, Para-diplomacy

Résumé

Vu la reconnaissance que jouit la langue française dans le monde, ce qui fait d'elle une langue de prestige, et vu le nombre croissant d'Etats, surtout en Afrique non francophone, qui continuent de l'adopter comme deuxième langue officielle, la présente étude estime que le Nigeria est à même de garantir une redynamisation de certaines alliances transnationales en Afrique et dans le monde à travers la coopération internationale en vue d'atteindre ses objectifs de bien hisser la langue française au rang de véritable deuxième langue officielle du pays. Allant dans ce sens, non seulement nous nous sommes basés sur des données primaires collectées sur le terrain à travers des sondages d'opinion et des interviews par questionnaires, mais nous avons aussi adopté la théorie du transnationalisme et de l'interdépendance complexe pour analyser certaines données secondaires collectées dans les

bibliothèques et autres centres de documentation situés dans certaines villes du pays dont Lagos, Calabar et Uyo pour voir le niveau de réalisation de l'objectif de promotion du français dans le pays. Nous avons également examiné les différentes possibilités dont dispose le Nigeria en termes de structures transnationales et de ressources humaines et matérielles pour la mise en œuvre d'une véritable politique nationale qui vise la reconstruction d'une nouvelle identité nationale autour de l'anglais et du français.

Mots-clés: Mondialisation, Transnationalisme, Interdépendance complexe, Para-diplomatie

Introduction

Avec la mondialisation, si l'Etat est toujours garant des intérêts nationaux, il reste qu'il n'est pas à l'abri des bouleversements engagés par ce phénomène. A ce niveau nous nous posons la question de savoir si l'Etat est toujours en mesure de maintenir les termes actuels de son « contrat social linguistique » (une simple transposition sur le plan linguistique de la notion du contrat social) et ce faisant d'orienter ses politiques.

Selon Ricardo Petrella (1990), deux dimensions de la mondialisation pourraient influencer la gestion politique des langues dans un Etat. Il s'agit d'une part de la remise en cause du contrat social linguistique défini comme l'ensemble des règles, normes, valeurs et institutions qui reconnaissent et garantissent les droits et devoirs sociaux de tout citoyen dans le domaine de la langue et, d'autre part, de l'estompement du niveau national comme cadre de référence, qui signifie que les pouvoirs publics nationaux ne maîtrisent plus un ensemble de décisions et voient leur marge de manœuvre sensiblement réduite (Gauthier, 2004, p. 17).

Gauthier (2004) insiste qu'à ce titre, avec le développement transnational, l'Etat ne conserve plus à lui tout seul le rôle de promoteur de ses langues. Le développement et le maintien des réglementations linguistiques ne sont plus seulement régis sur une base nationale. Au contraire, l'Etat préserve ses préoccupations linguistiques « tout en s'adaptant aux nouvelles modalités d'organisation sur les plans continental et mondial ».

Au Nigeria, même si certaines études récentes (Nzuanke, 2014a et 2014b ; Nzuanke et Ajimase, 2014; Mokwenye, 2007; Afolabi, 2006; Angrey, 2006; Onyemelukwe, 2004; et Motaze, 1994) abordent un tant soit peu le problème de la diffusion du français au Nigeria, il reste que la question est traitée superficiellement dans un contexte de multilinguisme. La littérature sur la diffusion du français au Nigeria ne fait l'objet que de quelques publications dans une perspective nationale.

Ainsi, en dehors du plan d'action gouvernemental en faveur de la promotion du français par le biais des Centres de langue française, les nouvelles modalités de la promotion et de la diffusion du français relèvent du domaine de la para diplomatie culturelle qui, elle, est fonction de la mondialisation.

Si la diplomatie désigne la branche de la politique qui concerne les relations entre les Etats à travers la représentation des intérêts d'un gouvernement à l'étranger, il reste que ce caractère a évolué vers des considérations d'ordre économique et culturel en fonction des conjonctures. Aussi parle-t-on aujourd'hui de diplomatie économique ou de diplomatie culturelle. Dans cette perspective, la diplomatie culturelle recouvre l'ensemble des éléments

culturels (musique, cinéma, peinture, danse, sport, langue, etc.) déployés et mis au service du rayonnement d'un Etat à l'étranger. C'est précisément le rôle que jouent les services culturels qui existent au sein des ambassades. Cependant, l'Etat ne pouvant à lui seul jouer le rôle de promoteur et de projecteur de sa culture à l'étranger, il existe d'autres modalités en dehors du cadre politique qui visent le même objectif.

C'est ainsi que l'on parle de para diplomatie culturelle. Ce type de diplomatie pourrait se définir comme une « diplomatie non officielle et parallèle en ceci qu'elle ne saurait traduire la vision internationale légitime de la totalité nationale. Para diplomatie en ceci qu'elle est élaborée et conduite par des acteurs infra étatiques (...) Subdiplomatie à la fois bilatérale et multilatérale en raison de la diversité (des acteurs qui œuvrent pour la promotion de leurs cultures respectives) qui incluent les Etats, les organisations internationales, les multinationales et les réseaux divers » (Chouala, 2004, pp. 295-296). C'est dans cette logique que les Centres de langues, les Alliances françaises et les Centres culturels français présents au Nigeria opèrent en tant que projecteurs de l'éducation et des cultures françaises au Nigeria sous une base transnationale.

C'est ce message que la présente étude entend communiquer.

Cadre théorique

La coopération internationale est un soutien réciproque dans la réalisation des objectifs communs entre un, deux ou plusieurs pays; entre un pays et une ou plusieurs organisations internationales; ou encore entre des organisations internationales. Ce soutien se matérialise le plus souvent sous forme d'un pacte de coopération à l'image d'une convention, d'un accord ou d'un traité. Par ailleurs, cette coopération s'entend aussi d'une aide technique, économique, scientifique ou culturelle apportée par un pays industrialisé ou un pays en voie de développement à un pays moins développé dans le cadre de la réalisation d'un projet. Il s'agit donc de voir à ce niveau, la portée de la construction des alliances entre le Nigeria et les anciennes puissances coloniales, et entre le Nigeria et certains pays du Tiers Monde, d'une part, et entre le Nigeria, ses Etats fédérés, certaines structures nationales et certaines organisations internationales dans la promotion du français au Nigeria, d'autre part.

Cela veut dire en fait que la construction des alliances en relations internationales par un Etat n'est pas limitée seulement à la définition de l'école réaliste qui prône l'approche stato-centrique; elle peut aussi se faire dans un cadre plus souple du transnationalisme qui implique le fonctionnalisme et l'interdépendance complexe.

L'approche stato-centrique dite réalisme en relations internationales suppose que :

- i. Il faut une certaine objectivité dans la politique c'est-à-dire toute prise de décision en politique doit être rationnelle;
- ii. L'intérêt de toute nation est défini en termes de pouvoir, il faut donc une continuité dans la politique étrangère de chaque pays;
- iii. Il y a toujours solidarité entre les nations ayant un intérêt commun;
- iv. L'intérêt de tout Etat est suprême et ne peut être subordonné à celui d'un individu. Cependant, l'intérêt d'un individu ou d'un citoyen peut être subordonné à celui de l'Etat;
- v. L'idéologie d'un Etat n'a pas une application universelle;

vi. Le réalisme politique occupe un rang prééminent vis-à-vis de l'économie, du droit, de la religion, de la morale, etc... (Morgenthau, 1977, pp. 4-14).

Cette approche, le « réalisme politique » insiste que tout (l'économie, la culture, le social) doit être subordonné à la sécurité ou à la puissance militaire (Keohane & Nye, 2001). Par opposition à cette approche réaliste, l'on constate une évolution vers la souplesse dans la manière de penser les relations internationales post-guerre froide. Celle-ci est souvent caractérisée par le transnationalisme et l'interdépendance complexe qui impliquent:

- i. des multiples réseaux de contacts dont les réseaux interétatiques, transgouvernementaux et transnationaux;
- ii. des multiples sujets à l'ordre du jour au niveau international dont militaires, culturels, économiques, sociaux, politiques, etc; et
- iii. le non usage de force (puissance militaire) dans la résolution des conflits entre les Etats (Keohane et Nye, 2001, p. 270).

C'est donc dans ce contexte de souplesse en relations internationales, caractérisée par le transnationalisme et l'interdépendance complexe que nous allons situer la présente étude.

Para-diplomatie culturelle en termes de centres de langue française au Nigeria

Dans ce grand pays anglophone entouré de pays francophones et qui, à lui seul, constitue le moteur qui propulse toute la région vers l'intégration, l'apprentissage du français est un impératif du même ordre que celui de la langue anglaise en France. Mais au Nigeria qui, depuis deux décennies, est confronté à des problèmes économiques majeurs, le système éducatif, qui fût l'un des plus brillants d'Afrique dans les années 60, peine désormais à remplir ses missions. L'appui à l'enseignement du français et à son renforcement constitue dès lors la première priorité de la coopération française.

Cet appui passe par une coopération étroite avec le ministère fédéral de l'Education et s'est concrétisé par la mise en place d'un réseau de plus de 179 établissements secondaires et vingt-quatre institutions supérieures pilotes tandis que trois établissements spécialisés (les centres de formation des professeurs de français de Jos, Enugu et Ibadan, ainsi que le «French Language Centre» sis à Off Oba Akinjobi Street, Ikeja - Lagos) assurent la formation continue des enseignants du français.

A travers le Nigeria, il y a à ce jour, neuf autres centres de langue française, à savoir ceux d'Akure (Etat d'Ondo), d'Asaba (Etat de Delta), de Bauchi (Etat de Bauchi), de Benin City (Etat d'Edo), de Calabar (Etat de Cross River), d'Ibadan (Etat d'Oyo), d'Ilorin (Etat de Kwara), d'Uyo (Etat d'Akwa Ibom) et de Yola (Etat de Gongola) Ces centres sont généralement sous la tutelle des gouvernements de leurs Etats respectifs et servent à la fois de complément et de relais pour les neuf Alliances françaises dans chacun de ces Etats (Nzuanke, 2014b, p. 275).

Ces différents centres assurent des formations en langue française pour préparer des candidats aux examens sanctionnés par :

- i. le Diplôme de langue française;
- ii. le Certificat d'études françaises préliminaires (CEFP) premier degré et second degré;
- iii. le Diplôme d'études en langue française (DELFP) premier degré et second degré ; ou

iv. le Diplôme approfondi de langue française (DALF)

Ces examens sont gérés au niveau local par les Alliances françaises deux fois par an, soit en juin et en décembre.

Les programmes de formation dans les centres de langue française sont axés sur trois principaux éléments, à savoir :

- i. favoriser l'acquisition par les participants de la compétence générale voulue pour communiquer oralement ou par écrit dans leur seconde langue, dans les situations décrite par leur employeur ;
- ii. contribuer à l'unité et à l'intégration nationales, ainsi qu'au développement économique, social et culturel du pays par la promotion des deux langues officielles et ;
- iii. encourager les participants à gérer eux-mêmes, compte tenu de leurs besoins linguistiques et de leurs sujétions professionnelles, et à leur propre rythme, leur apprentissage par le travail individuel.

Ces dispositions s'inscrivent en droite ligne avec le projet réaliste. Il relève du domaine du réalisme pour le Nigeria de vouloir préserver ses intérêts nationaux qui s'énoncent en termes d'unité et d'intégration nationales, de développement et d'épanouissement des Nigériens. Il faut noter qu'au départ, ces programmes de formation étaient réservés uniquement aux fonctionnaires et agents des secteurs publics et parapublics. Par la suite, ils se sont étendus à tous les citoyens issus de divers secteurs socio professionnels, y compris les élèves et les étudiants.

Dans le cadre de l'apprentissage du français, les apprenants sont : des hommes d'affaires appelés à négocier avec leurs partenaires étrangers qui sont parfois d'expression française, des élèves du secondaire et du primaire inscrits par leurs parents, les étudiants désireux de s'ouvrir au monde francophone, des fonctionnaires, sans oublier les étrangers. A ce titre, au Nigeria, tout le monde est mobilisé dans l'apprentissage du français, ce d'autant plus qu'il existe une prise de conscience nationale quant au rôle mondial joué par le français dans les hautes sphères de la scène internationale.

Dans cette perspective, et suivant les besoins des apprenants, les centres de langue française mettent à la disposition des apprenants des programmes susceptibles de répondre à leurs besoins. Il s'agit des programmes tels que *La vie en pays francophone*, pour ceux qui désirent s'y rendre pour des raisons professionnelles et académiques. Les cours qui y sont proposés vont du général au particulier. C'est-à-dire qu'il existe un cours de français général, et des cours spéciaux qui visent les banquiers, les hôteliers et les agents d'entreprise.

Par ailleurs, l'apprentissage du français suppose également des activités parallèles, dont le but est de pousser les apprenants à communiquer en français. Aussi la création des clubs s'inscrit dans cette logique. Les clubs tels que : le Club français, Advanced Continuation Club permettent aux apprenants de pratiquer quotidiennement le français. De la même manière, des Quizz de français sont organisés à l'échelle des Centres de langue française qui vont plus loin en organisant des concours à l'échelle des établissements scolaires et secondaires.

Toutefois, il ne s'agit pas d'apprendre le français pour s'identifier à un référent français, mais de s'appropriier le français pour pouvoir l'utiliser dans tous les contextes où son utilisation se révélera nécessaire. Suivant cette logique, le nombre des Nigériens qui s'inscrivent aux différents Centres de langue française augmente d'année en année. Le tableau ci-après nous renseigne sur la question.

Notons les marges de progression enregistrées entre 1996 and 1997 au lendemain des déclarations présidentielles (des 14 et 31 décembre 1996) qui ont donné le ton à l'apprentissage du français au Nigeria. En effet, les données contenues dans les Tableaux 1, 2 et 3 ainsi que la représentation graphique aux Figures 1, 2 et 3 (Nzuanke, 2014b, pp. 276-281) font état d'une nette augmentation en nombre d'apprenants du français au Nigeria. Ceci peut être dû aussi au fait que les horizons se sont élargis grâce à l'accélération phénoménale de la mobilité des populations et dans l'intercommunication entre les personnes.

Dans la même logique, on est souvent attiré par des langues dont la connaissance pourrait nous fournir des avantages économiques, sociaux ou culturels.

Années	Nombre d'apprenants du français
1991-1992	56
1993-1994	73
1994-1995	51
1995-1996	78
1996-1997	89
1997-1998	87
1998-1999	74
1999-1999	82
1999-2000	85
2000-2001	91
2001-2002	150
2002-2003	186
2003-2004	256
2004-2005	380
2005-2006	378
2006-2007	527
2007-2008	712
2008-2009	589
2009-2010	341
2010-2011	434
2011-2012	403
2012-2013	434

Tableau 1: Nombre d'apprenants du français par an au Centre de langue française de Calabar
(Nzuanke, 2014b, pp. 280-281)

Fig. 1: Evolution en nombre d'apprenants du français au Centre de langue française de Calabar de 1992 à 2013 (Nzuanke, 2014b, p. 280)

Année	Nombre d'universités	Effectifs
1992	36	1920
1993	36	1956
1994	36	1947
1995	36	1870
1996	36	1911
1997	36	2051
1998	36	2070
1999	41	3015
2000	45	3020
2001	46	3001
2002	52	3060
2003	53	3065
2004	58	3080
2005	76	3401
2006	81	3460
2007	92	3620
2008	95	3680
2009	104	3605
2010	104	3618
2011	104	3670
2012	104	3740
2013	104	3802

Tableau 2: Evolution de l'effectif des apprenants de français dans les universités nigérianes de 1992 à 2013 (Nzuanke, 2014b, p. 277)

Fig. 2: Evolution de l'effectif des apprenants de français dans les universités nigérianes de 1992 à 2013 (Nzuanke, 2014b, p. 276)

Année	Nombre d'écoles normales	Effectifs
1992	54	2950
1993	54	2870
1994	54	2842
1995	54	2860
1996	54	3044
1997	54	3407
1998	54	3496
1999	54	3550
2000	54	3518
2001	54	3606
2002	54	3447
2003	54	3599
2004	60	3670
2005	60	3673
2006	60	3700
2007	60	3680
2008	60	3760
2009	66	3804
2010	66	3856
2011	66	3904

2012	66	3918
2013	66	4048

Tableau 3: Evolution de l'effectif des apprenants de français dans les écoles normales supérieures nigérianes de 1992 à 2013 (Nzuanke, 2014b, p. 279)

Fig.3: Evolution de l'effectif des apprenants de français dans les écoles normales supérieures au Nigeria de 1992 à 2013 (Nzuanke, 2014b, p. 278)

D'autant plus que l'attraction d'une civilisation dominante et supérieure conforte les uns et les autres dans le choix des langues. Il s'agit plus ici d'un besoin instrumental conforté par l'idée d'un bien être social et économique que pourrait leur procurer l'ouverture vers le monde francophone. C'est ce que Mackey (2000) appelle les forces d'attraction d'une langue qui suppose la dynamique des langues dont il distingue deux forces : la solidarité avec ses semblables et le désir de sortir des confins de son milieu ou l'attraction des horizons étrangers. A ce titre, et au regard de ce qui précède, il est évident que les forces d'attractions du français au Nigeria répondent plus à une logique d'attraction des horizons étrangers (en vue des avantages économiques, sociaux ou culturels) qu'à une exigence de solidarité des Nigériens avec leurs semblables et voisins francophones. C'est dans ce sens que Lacorne (2002) a pu dire que chacun parle sa langue nationale, par goût sans doute, par facilité sûrement, par intérêt aussi et surtout.

C'est ce qui explique par ailleurs, le mouvement de certains Nigériens vers des structures qui incarnent cette civilisation plus ou moins dominante pour apprendre la langue française. En effet, notre analyse est basée sur les réponses que nous avons recueillies par rapport à la Question 3 (Pourquoi apprenez-vous le français?). Il s'agit de:

- i. Réponse 1: pour être bilingue =25,5% ;
- ii. Réponse 2: pour mieux m'intégrer dans un milieu francophone = 7,1% ;
- iii. Réponse 3: pour être plus compétitif sur le marché du travail =42,8% ;

- iv. Réponse 4: pour poursuivre mes études dans un pays francophone =3% ;
- v. Réponse 5: parce que j'ai envie de pénétrer le monde francophone =7,1% ;
- vi. Réponse 6: parce que tout le monde veut parler le français = 1%.

Dans cette perspective, l'Etat ne répond plus aux besoins de ses citoyens, d'où la destruction des relations d'autorité entre l'Etat et les individus. Ces individus se tournent vers d'autres pôles pour satisfaire à leurs besoins parce que, selon Rosenau (1990), la destruction des relations d'autorité est le fait :

- i. du passage d'une société industrielle à une société post industrielle ;
- ii. de l'émergence des problèmes qui, du fait du progrès technologique, ne peuvent plus être abordés qu'au niveau transnational ;
- iii. des capacités déclinantes des Etats pour apporter des réponses satisfaisantes aux problèmes majeurs que se posent les citoyens ;
- iv. de la tendance à la décentralisation ; et
- v. de l'émergence d'une opinion publique plus informée des affaires mondiales (Roche, 2004, p. 147).

La société civile dans la promotion et la diffusion du français au Nigeria

Dans la pratique, les organisations non gouvernementales (ONG) sont généralement considérées comme les seules à être représentatives de la société civile, alors qu'elles n'ont souvent que peu de représentativité, de légitimité et de capacité (Cling *et al.*, 2002, p. 10). A ce titre, les acteurs sociaux, au sens large du terme, représentent les sources motrices des dynamiques sociales. Ils les créent, les orientent et les subissent; ils ont la capacité d'y influencer à tous les niveaux. De ce fait, ils sont déterminants dans la mise en œuvre des politiques qu'ils sont définitivement appelés à subir.

En Afrique, la société civile, si elle se manifeste à travers les associations de défense des droits de l'homme et de promotion de la démocratie, les ONG et les associations féminines ainsi que les syndicats, est dans l'ensemble molle et se caractérise par une faiblesse notoire. Elle n'a pas encore acquis un statut de véritable contre pouvoir et elle semble parfois préoccupée par la captation des rentes extérieures.

Au Nigeria, il n'existe pas de société civile dans le cadre de la promotion et de la diffusion du français. Toutefois, nous désignerons par société civile les structures du secteur privé qui s'investissent dans l'apprentissage du français, les clubs français formés au sein des universités, des écoles normales supérieures, des collèges et écoles primaires, et enfin les associations des professeurs de français à l'instar de l'Association nationale des enseignants de français (NAFT), l'Association inter-collèges des enseignants de français (INTERCAFT) et l'Association nationale des enseignants universitaires de français (ANEUF/UFTAN).

Le français à la recherche de l'intégration

L'intégration à l'échelle régionale ou continentale signifie un système dans lequel deux ou plusieurs pays mettent en place des organisations communes destinées à assurer une coopération économique, politique, sociale ou culturelle. A l'échelle nationale, elle désigne le processus d'absorption et d'adoption culturelle et sociale des citoyens d'une

nation, allant dans le sens de son homogénéité politique, sociale et culturelle. Au Nigeria, l'intégration par la langue a été choisie comme voie pouvant conduire vers l'unité nationale. Même si l'Etat œuvre pour l'accomplissement de cet objectif, il reste que ses efforts seraient vains si les individus qui le composent n'arrivaient pas à intégrer cette dimension de l'unité et de l'intégration nationale. C'est pourquoi une société doit pouvoir influencer le cours des décisions qui l'engagent et qu'elle est appelée à subir.

S'agissant de la diffusion du français au Nigeria, la société civile se mobilise en fonction de ses intérêts et de sa vision du monde. C'est ainsi que d'un côté, les clubs français et les associations des professeurs de français œuvrent pour la promotion de cette langue dans le but de la valoriser et de l'utiliser comme vecteur de l'intégration nationale et sous-régionale. De l'autre côté, les centres de langues privés qui ont pris la mesure du temps et de l'évolution du monde s'inscrivent dans une logique instrumentale confortée par le gain et les avantages qu'une telle structure pourrait leur apporter.

Le français au service de l'intégration

Dans ce premier cas de figure, les clubs français en tant que cadre pratique d'apprentissage et de valorisation du français contribuent à sa diffusion et à sa promotion. Les cas du Club français de l'Université de Calabar et du Cercle français de l'école normale supérieure d'Afaha Nsit, Etat d'Akwa Ibom sont ici révélateurs d'une situation où les étudiants (à 99% anglophones) communiquent en français à travers la production des textes, des pièces théâtrales et des chansons, et l'organisation des groupes de discussions et de débats sur les problèmes qui minent le Nigeria. De la même manière, l'Association nationale des enseignants de français (NAFT), l'Association inter-collèges des enseignants de français (INTERCAFT) et l'Association nationale des enseignants universitaires de français (ANEUF/UFTAN) représentent des forums dont le but est de :

- i. améliorer la pratique dans l'enseignement et l'apprentissage du français;
- ii. proposer une meilleure qualité de service dans le cadre de la formation des professeurs de français à travers l'octroi des bourses d'études;
- iii. briser l'isolement dont les professeurs de français font l'objet aussi bien dans les salles de classe que dans les établissements;
- iv. encourager la coopération et le soutien mutuel;
- v. Offrir un forum pour l'introduction, la production et les échanges d'idées en rapport avec la promotion et de la diffusion du français;
- vi. créer des opportunités pour le développement et l'apprentissage personnel du français; et
- vii. encourager le développement d'une identité collective à l'image d'un collège des enseignants de langues étrangères.

Par ailleurs, ces associations des enseignants poursuivent leurs activités en partenariat avec l'Ambassade de France au Nigeria et les Alliances françaises présentes dans ce pays notamment pour développer les capacités des associations nationales et locales et promouvoir l'enseignement et l'apprentissage du français sur l'étendue du territoire national. L'Ambassade de France et les Alliances françaises promeuvent également le recyclage des professeurs du français à travers des séminaires. Il s'agit aussi pour ces

associations, à travers leurs activités, de promouvoir un sens de compétition et de développement du français chez les jeunes élèves et étudiants par l'institution d'un concours de langue française.

Toutefois, ce besoin d'intégration et de promotion du français perçu dans les clubs français, la NAFTA, l'INTERCAFT et l'ANEUF/UFTAN n'est pas expressément signifié par les centres de langues privés.

Il s'agit du deuxième cas de figure. En effet, les centres de langues privés sont des structures dans lesquelles les individus se rendent pour apprendre les langues étrangères notamment le français, l'allemand, l'espagnol, le chinois et l'italien. En général, les cours sont proposés aux élèves qui ont ces langues comme deuxième langue à leurs examens, aux travailleurs et aux étudiants qui désirent améliorer leur niveau dans ces langues pour des besoins professionnels et académiques. Dans cette perspective, les professeurs de langues étrangères sont recrutés dans ces centres pour dispenser des cours.

Cependant, même s'il est question de donner des cours de langues aux individus, il reste que ces centres de langues rapportent des capitaux importants à leurs propriétaires. Ceux-ci constituent la catégorie de personnes plus informées des affaires mondiales, dont parle Rosenau (1990), qui prennent sur eux la charge de lire l'environnement international et ce faisant de proposer des services rentables aux moins informés. C'est ainsi que l'importance de l'apprentissage des langues dans cette société mondialisée donne lieu à la création des centres de langues privés.

Au Nigeria, les centres tels que *Trinitas Language Centre*, Calabar et *Bi-Language Centre*, Ikate, Surulere, Lagos reçoivent un nombre important d'apprenants dans le domaine du français. Il faut noter que selon les responsables de ces structures, les apprenants contourneraient davantage les centres nationaux et étrangers non seulement à cause du coût élevé des frais d'inscription, mais également à cause des facilités d'accessibilité (induites par la tendance à la décentralisation) des centres privés. A ce titre, il est important de souligner que les particuliers qui s'installent à leur propre compte pour promouvoir et diffuser le français ne le font pas par patriotisme, mais pour satisfaire à leurs besoins économiques.

Conclusion

Est-ce que la diffusion du français au Nigeria se trouve au carrefour de la politique officielle de langue, des contraintes de la mondialisation qui vise un positionnement géostratégique en Afrique et dans le monde entier ou encore des effets «pervers» des décisions individuelles d'acculturation francophone? En tant qu'Etat, le Nigeria, est-il en mesure de maintenir à lui seul les termes actuels de son « contrat social linguistique » et ainsi d'orienter ses politiques vers l'organisation de l'économie et des ententes politiques sur le plan supranational? La promotion du français au Nigeria, permettrait-elle à la fois une consolidation et un affermissement d'une nouvelle identité bilingue/multilingue de l'Etat et une recomposition de son identité en vue de la redynamisation de certaines de ses alliances en Afrique et dans le monde?

Grâce à la mondialisation, la diffusion du français s'étend déjà dans différents secteurs clés de l'économie et des échanges au Nigeria. Cette nouvelle donne semble déjà

influencer le choix de l'utilisation des langues par certains acteurs engagés dans les rapports sociaux d'échange. Dans cette perspective, la connaissance du français devient un préalable au pays afin que chacun puisse se situer dans les hautes sphères de la compétition nationale et internationale. Fort de ce constat, le Nigeria s'inscrit dans la même logique.

La nécessité d'intégrer cette étude dans le champ des relations internationales nous a amenés à faire usage des théories telles que le réalisme et le transnationalisme.

Le réalisme qui repose sur le postulat selon lequel l'anarchie de la société internationale est caractérisée par la légitimité du recours à la force de la part des acteurs qui se trouvent pour la plupart dans un contexte de la poursuite permanente de l'intérêt national par les Etats (Gazano, 2001, p. 22). Cela se traduit sur le plan national par la présence des acteurs sociaux tels que l'Association nationale des enseignants de français (NAFT), l'Association inter-collèges des enseignants de français (INTERCAFT) et l'Association nationale des enseignants universitaires de français (ANEUF/UFTAN), et sur le plan international aussi par une quête de puissance allant dans le sens de la construction des alliances ou du monopole de la puissance à travers les communautés linguistiques telles que la francophonie ou le Commonwealth.

En ce qui concerne la diffusion des langues, les Etats les plus puissants s'arrogent souvent le monopole de la diffusion de leur langue pour en faire un instrument de politique étrangère et de puissance. D'où l'émergence des puissances culturelles traduites par les centres culturels et les instituts de langues comme les Alliances françaises.

Eu égard à ces constats, la promotion du français dans une perspective nationale puis transnationale s'opère à trois niveaux : l'Etat (et d'autres structures internationales par le biais de la para diplomatie culturelle), les institutions linguistiques et culturelles et la société civile à travers les individus et les groupes privés. Chaque entité poursuit ses propres intérêts qui relèvent du domaine de l'identité, de la politique, de l'économie ou encore de l'éducation. Les moyens utilisés pour y parvenir sont différents. A ce niveau, l'Etat n'est plus garant de sont contrat linguistique et tout le monde veut maîtriser le français par tous les moyens. La diffusion du français au Nigeria est rendue possible par l'ouverture du pays au phénomène de la mondialisation puisque, dans une perspective réaliste, le Nigeria entend poursuivre ses intérêts nationaux, sur le plan international, jusqu'au bout. C'est du moins ce que la mondialisation nous enseigne.

Références

- Afolabi, S. (2006). «Le français au Nigeria: Hier, aujourd'hui et demain», *Calabar Studies in Languages*, 13 (1), 123-136.
- Angrey, F. U. (2006). "Perspectives on French studies in 21st century Nigeria", *Calabar Studies in Languages*, 13 (1), 137-150.
- Chouala, A. (2004). «L'action internationale de l'opposition, la transnationalisation de la vie internationale camerounaise». In Luc Sindjoun (Rédacteur), *Comment peut-on être opposant au Cameroun? Politique parlementaire et politique autoritaire*. Dakar: CODESRIA, 295-326.
- Cling, J.-P., Razafindrakoto, M. et Roubaud, F.(2002, septembre).
Les nouvelles stratégies internationales de lutte contre la pauvreté et

- pour les droits humains. Unité de Recherche CIPRE de l'IRD, 10.
- Gauthier, J. (2004). Mondialisation et questions linguistiques. Essai de problématique générale. Québec: Conseil de langue française.
- Gazano, A. (2001). Les relations internationales. Paris: Gualino Editeur.
- Keohane, R. O. & Nye, J. S. (2001). *Power and interdependence: World politics in transition*. New York: Addison-Wesley.
- Lacorne, D. (2002). *La politique de Babel: du monolinguisme d'Etat au plurilinguisme des peuples*. Paris: Karthala.
- Mackay, W. F. (2000). «Prolégomènes à l'analyse de la dynamique des Langues» v, Tiré du <http://www.teluq.quebec.ca/divercite> à 15H05 (2018, mai 30).
- Mokwenye, C. O. (2007). "The language question in Nigeria: Still searching for an answer". *Calabar Journal of Liberal Studies*, 10 (1), 112-128.
- Morgenthau, H. J. (1977). *Politics among nations*. (4th edition), New York: Alfred Knoff.
- Motaze, D. (1994). «Le français au Nigeria: Esquisse d'hypothèse pour la diffusion du français dans une société plurilingue», *La Revue Nigériane d'études Françaises: Village du Benin*, 1 (2), 1-9.
- Nzuanke, S. F. (2014a). «Enseignement du français au Nigeria: du multilinguisme au bilinguisme officiel anglais- français?». In Valentine N. Ubanako and Jemima Anderson (eds.), *Crossing Linguistic Borders in Post-Colonial Anglophone Africa*, Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 289-315.
- Nzuanke, S. F. (2014b, décembre). «Relations d'interdépendance complexe et développement du français au Nigeria». *International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)*, 1 (3), 266-282.
- Nzuanke, S. F and Ajimase, A. A. (2014, December). "Youth Language as a Transnational Phenomenon : The Case of French in Nigeria". *LWATI : A Journal of Contemporary Research*. Beijing: Universal Academic Services, 11 (4), 87-110.
- Onyemelukwe, I. (2004). *The French language and literary creativity in Nigeria*. Zaria: Labelle Educational Publishers.
- Petrella, R. (1990, août 27) «La mondialisation de l'économie: impacts sur le contrat social». Conférence d'ouverture du congrès annuel de l'Institut d'administration publique du Canada.
- Roche, J.-J. (2004). *Théories des relations internationales*, (5^{ème} édition), Paris: Montchrestien.
- Rosenau, J. (1990). *Turbulence in world politics: A theory of change and continuity*. New Jersey: Princeton University Press.